

TURKIY ADABIYOT TARIXIDAGI "OLTUN YORUG' " QADIMIY YOZMA YODGORLIGI TAHLILI

Umirova Oynisa Sirojiddin qizi

Samarqand davlat Pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15771651>

Annotatsiya. Ushbu maqolada insoniyatni to'g'ri yo'lga, komillikka da'vat qiluvchi "Oltun yorug'" qadimiy yozma yodgorligining g'oyaviy-badiiy mazmuni tahlil etiladi. Shuningdek, "Oltun yorug'"ning mazmun-mohiyati, qanday tarbiyaviy ahamiyatga egaligi va bugungi yosh avlodlar uchun ibrat bo'lishi haqidagi fikrlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Oltin yorug', buddaviylik, yodgorlik, sudur, e'tiqod.

Qadimgi yozma obidalar badiiy adabiyotimizning muhim yodgorliklari bo'lib, qadimgi madaniy til, yozuv, ijtimoiy hayot haqida ma'lumot beruvchi manba sifatida qadrlidir. "Oltin yorug'" — buddaviylikka e'tiqod qilgan turkiy qavmlar orasida mashhur bo'lgan qadimiy yozma yodgorlik. Asl nomi "Suvarnaprabxasa" bo'lib, sanskrit tilidan qadimiy xitoy tiliga tarjima qilingan. "Oltun yorug'" asarining qadimgi turkiydagi to'liq nomi "Altun onglug, yaruq, yaltiriqlig, qopta kotiilmsh nom iliki atligh nom bitig — Oltin rangli, yorug', yaltiroq, hamma (narsa)dan ustun turadigan no'mpodshohi nomli no'm bitigi" deb nomlanib, hozirgacha "Oltun yorug'" deb nomlanib keladi. X asrda Beshbaliq shahrida Sengi Seli Tudung uni xitoy tilidan qadimiy turkiy tilga "Oltun yorug'" nomi bilan tarjima qilgan va eski uyg'ur-turk yozuvida ko'chirgan. O'nta afsonani o'z ichiga olgan "Oltun yorug'" 675 sahifadan iborat. Barcha afsonalarda ham buddaviylikning asosiy ta'limoti ("najot topish" ta'limoti) birinchi o'rinda turadi. Mazmuni turlicha bo'lgan afsonalarning hammasini birlashtirib, yaxlit asar holiga keltirilishining bosh omili ham ana shu ta'limotdir. Unda aks etgan "to'rt oliy haqiqat" bosqichi ham O'rta Osiyo xalqlarining falsafiy qarashlariga mos keladi. "Oltun yorug'"ning hozirgi turkiyshunoslar ko'p foydalanadigan nusxasi XVIII asrda ko'chirilgan. Bu qo'lyozma Sankt-Peterburgdagi Osiyo muzeyida saqlanadi. "Oltun yorug'" budda diniga oid sutra - muqaddas kitoblardan biri hisoblanib, u hozirda Peterburgdagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar bo'limida saqlanadi. "Oltun yorug'" uyg'ur yozuvida bitilgan yirik tarjima asaridir.

Insoniyatni to'g'ri yo'lga, komillikka da'vat qiluvchi bu asar milodiy I asrdan boshlab XVIII asrgacha xitoy, mo'g'ul, tibet, yapon kabi bir qator Sharq xalqlari tillariga tarjima qilingan, turkiy tilda qayta-qayta ko'chirilgan. "Oltun yorug'" sudurlardan tashkil topgan. "Sudur" sanskritcha so'z bo'lib, "pand-nasihat, o'git" ma'nolarini bildiradi. Bu asarni qadimgi turkiydan hozirgi o'zbek tiliga professor

Nasimxon Rahmon bir necha yil davomida tabdil qilib, dastlab “O‘zbek tili va adabiyoti”da, so‘ngra jurnal variantini qayta ishlab, ikki kitob hoida chop ettirdi. Har ikki kitobga taniqli tilshunos olim, professor Hamidulla Dadaboyev mas‘ul muharrirlik qilgan. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, “Oltun yorug‘” — umumturkologik yodgorlik, ammo jahon turkiyshunosligida mukammal tarzda, izohlar va kattagina so‘z boshi bilan ilk bor O‘zbekistonda chop etildi. Bu adabiyotimiz, umuman, madaniyatimiz tarixiga qo‘shilgan katta hissadir. Asar qadimgi turkiy qavmlarning yozma yodgorliklari manzarasi naqadar kengligini, turkiy xalqlar badiiy tafakkuri jarayonini belgilashda muhim manba ekani bilan ham ahamiyatli. Ayni paytda turkiy xalqlarning IX-X asrlardagi o‘ziga xos til xususiyatlarini, turkiy adabiy til taraqqiyotini “Oltun yorug‘” o‘zida to‘liq mujassam etadi. “Oltun yorug‘” bir necha asrlar davomida Turonzamin ma‘naviy muhiti barqarorlashuviga katta xizmat qilgan noyob asar – hujjat. Doston buddaviylik g‘oyasiga asoslangan bo‘lib, alohida ilm sifatida xalqning shuuriy izlanishlari, e‘tiqod butunligi orqali paydo bo‘lgan. Ayniqsa, turkiy tilli xalqlar orasida shuhrat topib, X-XVIII asrlarda o‘n martacha ko‘chirilgan va sharqning ko‘plab tillariga tarjima qilingan. Asarning asl matni taxminan milodiy I asrda sanskrit tilida yaratilgan. Olimlar o‘rtasida ushbu dostonning yaratilishida turkiy qavmlar ham ishtirok etgan degan fikrlar mavjud. Asar yozma adabiy manba sifatida qadimgi turkiy qavmlarning jahon madaniyati tarixida tutgan o‘rnini belgilovchi muhim omillardan biri bo‘lgani bilan ham qadrlidir.

“Oltun yorug‘”ning yaratilishida turkiy qavmlarning ishtiroki. Bunga, birinchidan, O‘rta Osiyoning qadimiy mifologiyasi va afso nalaridagi qahramonlar ismining mazkur yozma yodgorlikda uchrashi bir dalildir. Jumladan, “Oltun yorug‘”ning birinchi kitobida Erlik xon (Erklig deb ham aytiladi) timsoli bor. Erlik xon turk-mo‘g‘ul mifologiyasida keng tarqalgan. “Oltun yorug‘”da bayon etilishicha, Buddaning insoniyatga ko‘rsatadigan cheksiz inoyati va marhamati ta‘rifi yer yuzida mavjud bo‘lgan ta‘rif-u tavsiflarning hammasini qamrab oladi. Insoniyatni solihlikka yetaklashda insonga imkonsiz narsa Budda uchun imkonli. Qolaversa, Buddaning o‘nta va‘dasi va buddaviylikning tub mohiyati- insoniyatni komilikka yetaklash uchun ulami illatlardan xalos qilib, amaliy natijaga olib keladi. Asarda insonlarni nuqsonlardan tamomila xoli, pok, ma‘naviy jihatdan barkamol qilib tarbiyalash yo‘l-yo‘riqlari Buddaning sifatlariga mos o‘g‘itlarining amaliy natijasidir.

“Oltun yorug‘”da burxonning e‘tirof etishicha, Xo‘rmuzd jamiki insonlarni qilmishlari, gunohlari uchun pus haymon qildirib, tavbaga olib keladi. U, insonlarni yovuz qilmishlaridan poklagin, deb burxondan iltimos qiladi.

Xo'rmuzdning bu ishini Tangrilar tangrisi ma'qullaydi va jamiki insoniyat gunohlaridan pokla nishi uchun qanday amallarni bajarishi lozimligi to'g'risida Xo'rmuzdga yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Bu amallar - hamma burxonlarga ta'zim qilish, ya'ni ularni izzat-hurmat qilish, zehni ochilganlarga ta'zim qilish, maxayana ta'limotini targ'ib qiluvchilarga ta'zim qilish va hokazolardan iborat.

Asarda uch qimmatbaho xazina tushunchasiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu uch xazina quyidagilardan iborat: Yovuzlik qilmaslik. Yaxshilik qilish. Aqlni poklash. Buddaviylikda uch xazina nihoyatda qadrlangan, shuning uchun ham har doim buddaviylikka e'tiqod qiluvchilar bu uch xazinani ko'z-ko'z qilib emas, balki o'z zimmlariga majburiyat sifatida olib, e'tiqodning asosiy tayanchi sifatida deb bilganlar. Bu uch xazina "uch zahar" yoki uch turli yomon qilmish deb atala digan zararli odat va ko'nikmalarga - ochko'zlik yoki shahvoniy istak, nafrat, yo'ldan ozish yoki nodonlikka qarshi qo'yiladi. Asarda quyidagi afsonalar keltirilgan:

- "Udaqatati tabib va uning o'g'li" afsonasi

- "Ku tau" afsonasi

- "Shahzoda va bars" afsonasi

"Oltun yorug'"da zamon tushunchasi. Darma. "Oltun yorug'"da buddaviylik tizimiga mansub zamon, xususan, uch zamon muhim kategoriyalardan biridir. Uch zamon abadiylik demakdir. Buddaning qiyofasi ham, burxonlar ham uch zamonda talqin etiladi. Shuningdek, uch zamonga tegishli darma (sanskrit. dharma) ham uch zamonga mansub bo'lib, "Oltun yorug'"da ma'no va vazifa jihatdan o'ziga xos maqomga ega. Darma muhim maqom sifatida "Oltun yorug'"ning o'nta bo'limi boshlanmasida "Buddaga ta'zim, Darmaga ta'zim. Sangaga ta'zim" tarzida qo'llanadi. Bu o'rinda darmaning maqomi belgilab berilgan - uning maqomi Buddaning maqomi bilan baravar.

Xullas, "Oltun yorug'" tarjima asar bo'lsa-da, kuchli his-hayajon, ehtiros bilan o'qiladi. Undagi lirizm ruhining balandligi asar asl she'riy yo'lda yaratilganidan dalolat beradi. "Oltun yorug'" diniy asar hisoblansada, unda real hayot manzaralari inson vujudini larzaga solarli darajada yaratilgan. O'z farzandidan judo bo'lgan ota - ulug' elig va ona-malika kechinmalari asarning estetik kuchini oshirishga xizmat qilgan. "Oltun yorug'" yig'i va judolik ruhining kuchligi bilan toshbitiklardagi ayriliq tasvirlariga juda ham ohang turadi.

Botinan va zohiran komil, ruhan sobit insonni tarbiyalash masalasi islomiyatdan oldin ham jiddiy masala bo'lib ko'tarilgan. "Oltun yorug'"dagi bu singari aqidalar ma'naviy barkamol insonni tarbiyalash da bugun ham katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek adabiyoti tarixi. -Toshkent: Sano standart, 2017.
2. Turkiy adabiyotning qadimgi davri. -Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005
3. O'zbek adabiyoti tarixi, 5 jildli, 1-jild. Toshkent, 1997;
4. 4. Rahmonov N., Toshga bitilgan kitoblar, Toshkent, 1983.
5. 5. O'zME.Birinchi jild.Toshkent, 2000-yil.

